

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la investigación estudiantil

Vol. 12 Nº 2
Julio-Diciembre 2022

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

PROEMIO

Nueva generación de editores: Reflexión ética

Explicar la ciencia a la luz de los valores éticos, compromete crear espacios humanizados para la aplicación de nuevos conocimientos que promuevan la vida, en términos del bien común. Por ello, la ética se presenta como el conjunto de normas orientadoras que rigen el comportamiento moral de las personas dentro de la sociedad. La ética, en los procesos de publicación, enlaza autores, árbitros, editores y lectores, para la materialización de la revista. Los autores, se encargan de construir los manuscritos, con una estructura técnica de orden científico y normativa dependiendo de la disciplina y revista para la cual publiquen.

Los árbitros, velan por la calidad del manuscrito, ellos son expertos en la disciplina y contenido del artículo, encargados de revisar teoría, método y normativa. Son aquellos docentes o académicos con comprobada trayectoria y solvencia en el ámbito científico. Siendo estos, una pieza fundamental del proceso de publicación. La forma más recomendada de llevar a cabo la evaluación del manuscrito a publicar, es aquella, donde el autor y el árbitro se enlazan en la construcción del texto, con el propósito de ampliar y contextualizar los saberes, desde el interés por documentar lo que se hace y se conoce.

Los editores, tienen como función velar por la calidad y pertinencia de los artículos a publicar y por la revista en general. Sus funciones son amplias como garantes de la continuidad y periodicidad, tienen la potestad de aceptar o rechazar la publicación de un artículo, resguardando su originalidad y pertinencia. Este rechazo puede ser por detección de plagio, inconsistencia sistemática de contenidos y normas, entre otros. Un estrato significativo de la política editorial, es el lector, el cual, es la persona que selecciona el artículo, es decir, que muestra interés en los contenidos o proceso que se le ofrecen, siendo el beneficiario directo e indirecto de la productividad científica.

A manera de reflexión, las desviaciones éticas, en los procesos de generación y publicación de un artículo científico, impactan de manera negativa la credibilidad y reputación del equipo de editores e investigadores. En consecuencia, se deben evitar

las prácticas inadecuadas, producto de acciones contrarias a la moral que afectan la originalidad de los manuscritos y el impacto editorial de la revista.

En función de lo planteado, la Revista de Investigación Estudiantil REDIELUZ, legitima su eslogan sembrando la investigación estudiantil. Esta premisa, esta fundamenta en la estructura científica del programa, que en conjunto han hecho posible la respetabilidad científica y la productividad de la investigación estudiantil. La política editorial de REDIELUZ, compromete docentes investigadores, gerentes académicos y editores noveles, favoreciendo el surgimiento de una nueva generación de editores de revistas científicas, lo que se traduce, en el resguardo del acervo científico universitario, para las próximas generaciones.

Esto se logra con la formación continua del estudiante a través de experiencias de aprendizajes, proyectos y cursos, entre estos: redacción y elaboración de artículos científicos; ¿Cómo inscribir un proyecto a una red de investigación?; Construcción de la inteligencia investigativa y actitud científica; y formación de editores estudiantiles, que logran desarrollar competencias en su interacción con los miembros del equipo editorial de LUZ. De esta reflexión, declaro que mi formación académica ha sido fortalecida, gracias al trabajo continuo, organizado y sistematizado, con un equipo multidisciplinario, el cual, he adquirido, nuevas competencias tales como: manejo de repositorios científicos, gestión de indexación, uso de software antiplagio, protocolos de interoperabilidad de plataformas, entre otros, lo que amplia mi horizonte profesional.

Univ. Enmanuel José Fuenmayor Fuenmayor

Facultad de Medicina-Escuela de Medicina.

Universidad del Zulia

ORCID: 0000-0003-0029-0602

ejffmcbo@gmail.com